
PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA

Perspectives for post-pandemic education

Jairo Campos dos Santos¹

Luiza Alves de Oliveira²

RESUMO

Este trabalho procura, sem ser exaustivo, apurar o conjunto de estudos que, após o encerramento do período de isolamento social no Brasil tratou dos caminhos da educação em seus diversos níveis e segmentos, especificamente, com relação ao seu processo e outras ações “pós-pandemia”. A ideia é demonstrar os estudos publicados através de artigos, nos quais foram encontrados como descrições nos seus objetivos principais as ações que tratam da “educação na pós-pandemia de COVID 19. Foram encontrados 97 artigos com três objetivos de estudo que mais se destacaram e que estão ligados ao uso das tecnologias, os desafios a serem enfrentados por todo sistema educacional e com relação às práticas pedagógicas. Os atuais sinais percebidos e apresentados indicam que possíveis usos e práticas tecnológicas chegaram para ficar e influenciarão diretamente na construção de uma nova atividade pedagógica em busca de solucionar problemas educacionais históricos e contribuindo para um melhor processo de ensino/aprendizagem.

Palavras-chave: Educação, COVID-19, Pós-pandemia.

ABSTRACT

This work seeks, without being exhaustive, to investigate the set of studies that, after the end of the period of social isolation in Brazil, dealt with the paths of education in its various levels and segments, specifically, in relation to its process and other “post- pandemic”. The idea is to demonstrate the studies published through articles, in which we find as descriptions of their main objectives the actions that deal with “education in the post-COVID 19 pandemic. They are linked to the use of technologies, the challenges to be faced by the entire educational system and in relation to pedagogical practices. The current perceived and presented signs indicate that possible technological uses and practices are here to stay and will directly influence the construction of a new pedagogical activity in search of solving historical educational problems and contributing to a better teaching/learning process.

Key-words: Education, COVID-19, Post-pandemic.

1 INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 atingiu de forma intensa esses primeiros anos da segunda década do século XXI. De maneira impactante, além da saúde geral da população, o processo educacional dos países em desenvolvimento foi bastante atingido. Como mencionam Pasini, Carvalho e Almeida (2020, p. 2):

O tempo de pandemia pelo Coronavírus (COVID-19) trouxe uma ressignificação para a educação, nunca antes imaginada. A dor causada pela perda de pessoas, o afastamento, o

¹ Doutor, PCRJ, jairo06@uol.com.br, <http://lattes.cnpq.br/6081836037741039>, <https://orcid.org/0000-0003-1915-0343>

² Doutora, UFRRJ, luiza.aoliveira@uol.com.br, <http://lattes.cnpq.br/8903633990618166>, <https://orcid.org/0000-0002-5974-3947>

isolamento social, causaram uma desestruturação no sistema regular e presencial de ensino (PASINI; CARVALHO; ALMEIDA, 2020, p. 2).

Para Martins (2020, p. 245), “o efeito da pandemia COVID-19 jogou por terra todas as barreiras legais que separavam o sistema educacional em presencial e à distância” e, nesse contexto, observar o que foi aprendido e utilizado de forma positiva para a gestão do processo educativo e pelas ações pedagógicas no período da pandemia é de crucial importância, não só para toda a retomada das atividades seja presencial ou não, assim como, para ações semelhantes numa possível ocorrência de nova pandemia ou evento de mesma dimensão.

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é apurar, sem ser exaustivo, o conjunto de estudos que, após o encerramento do período de isolamento social no Brasil, decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), relacionada à Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), no período de 03 de fevereiro de 2020 até 22 de abril de 2022, conforme portarias publicadas pelo Ministério de Saúde, tratou dos caminhos da educação, em seus diversos níveis e segmentos, especificamente, com relação ao seu processo e outras ações “pós- pandemia”.

A ideia é demonstrar, o máximo possível, os estudos publicados através de artigos, nos quais existam como descrições nos seus objetivos principais as ações que tratam da “educação na pós-pandemia de COVID 19”, relacionando os mesmos em grupos e, posteriormente, registrando os principais aspectos relevantes a serem considerados, buscando campos norteadores para uma possível real percepção do que ocorreu, ações desenvolvidas e resultados.

Apesar de ser conhecido que o objetivo acima descrito poderá ficar disperso, haja vista diferentes dimensões existentes no contexto educacional, o destaque para a coleta dos estudos publicados tende a evidenciar, de maneira mais direta, a dimensão prática e operacional do processo educacional e, conseqüentemente, o impacto direto na aprendizagem.

O período de busca dos estudos (artigos publicados) para o alcance do objetivo aqui proposto compreendeu o mês de abril de 2022 até maio de 2023, em diversos periódicos especializados em educação brasileiros, que tiveram publicações a partir do mês de abril de 2022 e que estejam disponibilizados nos sistemas de busca da Internet como: Google Scholar; Periódicos Capes; World Wide Science.Org; Redalyc.Org e Scielo. Tal esforço, como antes dito, procurou o atingir o máximo de informações possíveis, com a chave de busca “educação pós-pandemia”.

Figura 1: Esquema de buscas dos artigos utilizados neste trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Estruturalmente, este trabalho se apresenta, além desta introdução e das considerações finais, com três outros capítulos. No capítulo que trata da “Pós-Pandemia e o processo educacional”, foi falado, em termos gerais, sobre o que afetou o processo educacional durante a pandemia de COVID 19 e as repercussões e perspectivas para o período pós-pandemia. Já no capítulo que trata dos “Estudos Pós-Pandemia e a educação no Brasil”, buscou-se evidenciar o fruto da coleta de dados deste trabalho, demonstrando os estudos encontrados, seus enfoques/objetivos e predominância, tudo através de quadros elucidativos que serviram de base para esclarecer o proposto no estudo aqui desenvolvido e, por fim, o capítulo para tratar das “Perspectivas da Educação”, que discorre sobre os elementos mais comuns evidenciados na análise dos dados colhidos, abrindo a possibilidade para conclusões e estudos futuros mais específicos.

2 PÓS-PANDEMIA E O PROCESSO EDUCACIONAL

Após o período crítico de isolamento social no Brasil, mencionado na introdução deste trabalho, as atividades educacionais começaram a retornar aos modelos anteriores, de forma presencial.

Um questionamento norteador pairou sobre esse retorno: qual expectativa para o esse recomeço?

Necessariamente, observa-se que o retorno das aulas presenciais e todo caminhar do processo educacional não seriam simples, pois precisariam de um trabalho conjunto de vários setores, ou seja, para seguir ou retornar com o ensino presencial, a percepção das experiências vividas na pandemia, agindo diretamente no ambiente educativo onde cada profissional esteja inserido, “permitirá que este “novo normal” possa ser analisado com o devido cuidado, considerando as desigualdades que ele pressupõe e também as limitações que estabelece aos sujeitos”, como mencionam Melo e Souza (2022, p. 87). Na verdade, o “recomeço” do questionamento anteriormente mencionado, poderia ser diferente ou, pelo contrário, aprofundar ainda mais as questões delicadas que já existiam no processo educacional antes da pandemia.

Como balizador, o professor passa a ser, também e inevitavelmente, o fiel da balança no processo educacional, pois na relação “educação pré-pandemia/pandemia/educação pós-pandemia, como mencionam Gomes e Saheb (2022, p. 4), “cabe aos profissionais da educação, tanto a nível individual quanto institucional, iniciarem um processo de ressignificação de sua prática pedagógica a partir dos problemas que vinham anteriormente crescendo e, com a situação de pandemia, escancaram-se”.

Dessa forma, a percepção dos docentes sobre um cenário pós-pandemia se torna imprescindível para direcionar melhor possíveis ações, mudar rumos e, assim, tentar “ganhar” e não “perder” com a herança deixada pelo período de pandemia.

O “ganhar” envolve, inicialmente, o aproveitamento das técnicas utilizadas pelo ensino remoto e outras atividades relacionadas com as aulas não presenciais, que possibilitem o desempenho de melhor qualidade no processo de aprendizagem, mas outras percepções dos docentes podem refletir nesse “ganhar”, como revelam Mattos, Balbino e Kalinke (2022, p. 477), quando mencionam que “a busca para estabelecer uma forma diferente para a condução de uma disciplina contribuiu de maneira direta com as suas formações como docentes, pois foi um período de estudo e pesquisa a respeito de metodologias e ferramentas que pudessem ser utilizadas nesse período especial”.

Cabe ressaltar, também, que o protagonismo dos professores é evidente, pois como menciona Alves (2022, p. 214):

Mesmo que o professor, ao fim do ensino remoto decida voltar a sua didática puramente analógica, ele vai perceber a importância do trabalho colaborativo, da interação dos estudantes em ambientes não escolares, e o quanto algumas tecnologias digitais facilitam a vida do professor nestes casos.

[...]

Assim, as experiências adquiridas na pandemia são um ponto de partida para o professor refletir sobre sua prática e buscar o aperfeiçoamento (ALVES, 2022, p. 214).

Apesar de ser possível registrar que o protagonismo dos professores poderá fazer diferença no retorno das aulas pós-pandemia, cabe aqui enfatizar que as ações institucionais também são primordiais para esse recomeço.

Aspectos como formação docente, redirecionamento de recursos, gerenciamento de novas práticas pedagógicas e outros movimentos institucionais são deveras importantes para o melhor avanço do processo educacional pós-pandemia. Novas estratégias necessariamente devem ser criadas, como menciona Silva (2021, p. 4):

[...] cabe ressaltar que pensar a educação em um contexto pós-pandêmico não implica apenas propor reconfigurações para a adoção de uma nova modalidade de ensino ou de novas possibilidades pedagógicas a partir dos recursos tecnológicos aos quais foram utilizados. Apesar de ser evidente que muito do que foi feito durante o ensino remoto e muitos dos recursos utilizados vão continuar fazendo parte das práticas de vários professores, é necessário reconhecer a maneira como tudo o que foi vivido durante a pandemia provocou alterações substanciais no ponto de vista econômico, social e educacional na realidade brasileira e latina (SILVA, 2021, p. 4).

Dessa maneira, tentou-se verificar quais conteúdos foram pesquisados, estudados e publicados sobre o processo educacional no contexto pós-pandemia, conforme objetivo deste trabalho e, para tanto, no próximo capítulo será apresentado o que foi encontrado, no período delimitado para coleta de dados.

3 ESTUDOS PÓS-PANDEMIA E A EDUCAÇÃO NO BRASIL

A estratégia de busca dos artigos publicados nos periódicos, que possuem como seu objetivo principal a relação entre “educação e pós-pandemia”, selecionou 97 (noventa e sete) artigos, durante o período de busca, de acordo com o mencionado na introdução deste trabalho.

Inicialmente, torna-se necessário apresentar a quantidade dos artigos por ano de publicação conforme pode ser observado a seguir.

Tabela 1: Ano de publicação dos artigos.

Ano de publicação dos artigos		Percentual
Artigos publicados em 2022	86	88,78%
Artigos publicados em 2023	11	11,22%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A seguir, estão apresentadas as tabelas identificando a quantidade de artigos publicados, por ano de publicação e divididos em cinco grupos de predominância comum dos objetivos dos estudos.

Tabela 2: Objetivos dos estudos por ano e característica predominante.

Objetivos dos estudos publicados em 2022		Percentual
Educação e Pós-pandemia e uso das tecnologias	14	16,27%
Educação e Pós-pandemia e Desafios	29	33,72%
Educação e Pós-pandemia e a Prática Pedagógica	35	40,69%
Educação e Pós-pandemia e a Formação Docente	3	3,48%
Educação e Pós-pandemia e a Educação Especial	5	5,81%
Objetivos dos estudos publicados em 2023		Percentual
Educação e Pós-pandemia e uso das tecnologias	1	9,09%
Educação e Pós-pandemia e Desafios	5	45,45%
Educação e Pós-pandemia e a Prática Pedagógica	3	27,27%
Educação e Pós-pandemia e a Formação Docente	1	9,09%
Educação e Pós-pandemia e a Educação Especial	1	9,09%

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A criação dos grupos acima descritos nas tabelas buscou enfatizar o conteúdo observado em cada objetivo de estudo dos artigos identificados e selecionados para este trabalho.

Em avanço, é possível verificar que os três objetivos de estudo mais publicados, em relação ao pós-pandemia no período pesquisado, foram os ligados ao uso das tecnologias, os desafios a serem enfrentados por todo sistema educacional e com relação às práticas pedagógicas.

No uso das tecnologias foi observado que a predominância foi em estudos cujos objetivos estão relacionados em analisar as contribuições feitas pelo uso das tecnologias digitais, introduzidas no período da pandemia por ocasião das aulas remotas, que ainda continuam ativas no período pós-pandemia, predominantemente estudos com ênfase em produtos educacionais, ensino híbrido e aprendizagem, conforme segue abaixo, demonstrado pela nuvem palavras.

Figura 2: Objetivos sobre o uso da tecnologia no pós-pandemia.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O predomínio dos termos acima evidenciados como objetivos mais encontrados nos artigos que tratam do uso da tecnologia no pós-pandemia corrobora que muito foi aproveitado e mantido, demonstrando que educar em tempos distanciamento social gerou adaptação e superação dos docentes e discentes, como mencionam Vieira e Seco (2020, p. 1015) quando ressaltam que “o êxito na educação *online* depende de muitos fatores, que perpassam desde o perfil do aluno e a sua motivação para a aprendizagem, o acesso à conexão a internet e aos recursos tecnológicos, a formação e competência digital dos professores para a docência”.

Já em relação aos desafios da educação no pós-pandemia, observa-se abaixo, através da nuvem de palavras, a predominância de estudos cujo objetivos estão relacionados, principalmente, com os impactos na educação de uma forma genérica, o trabalho docente e as percepções sobre o retorno presencial.

Figura 3: Objetivos sobre os desafios no pós-pandemia.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

As evidências no quadro acima que ressaltam os desafios para a educação no pós-pandemia refletem muito as questões que tangenciam as expectativas sobre o retorno às aulas presenciais e como descreve Martins (2020, p. 250/251):

Estávamos nós, envolvidos em atividades rotineiras e, bem rápido, muitos dos problemas e dilemas que pareciam extremamente relevantes viraram pó. A pandemia infectou milhões, nos fez lembrar de nossas fragilidades e do que é essencial. Infectou, também, e de forma mortal, dogmas, certezas e comportamentos naturalizados sem razão de ser. Temos outro contexto, agora, e para continuarmos a ensinar-aprender teremos que construir novas bases de relacionamentos entre professores, estudantes e escolas/universidades (MARTINS, 2020, p. 250/251).

Englobe-se a tudo isso a ansiedade pelo retorno das aulas e atividades presenciais que afetam diretamente o desempenho dos alunos e, também, o trabalho docente, afetando, da mesma forma, os aspectos sociológicos que conferem importância aos desafios na vida coletiva que o ambiente escolar representa.

Por fim, estão registrados abaixo, os estudos ligados predominantemente à prática pedagógica no pós-pandemia. Os objetivos que mais preponderaram nesses estudos ressaltaram principalmente questões ligadas ao trabalho pedagógico e a readaptação, como pode ser observado a seguir.

Figura 4: Objetivos sobre a prática pedagógica no pós-pandemia.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Dessa forma, observa-se que a prática pedagógica foi atingida duramente pelas novas formas de interação professor/aluno durante a pandemia e com essas ressignificações o foco está em recuperar a aprendizagem.

Como mencionam Ovens, Philpot e Bennett (2022, p. 14):

[...] o processo pedagógico envolve a participação ativa do professor na aula como um todo, orquestrando a atividade da aula e alternando habilmente entre diferentes papéis de ser professor, conforme apropriado. No modo presencial, reconhecemos que somos todos hábeis na gestão do ambiente de aprendizagem da sala de aula ou do ginásio de esportes. Nos sentimos confiantes e competentes ao interagir com os estudantes desta forma (OVENS; PHILPOT; BENNETT, 2022, p. 44).

Dessa maneira, o retorno não foi fácil e as dificuldades para todos se readaptarem ficou muito ligado ao novo tempo de trabalho com as limitações institucionais existentes e as estratégias educacionais utilizadas.

4 PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO

Já em 2023, ano em que este artigo está sendo escrito, alguns cenários pós-pandemia foram identificados e sinalizam para o futuro algumas perspectivas especificamente ligadas aos três pontos tratados neste trabalho: uso da tecnologia, desafios e práticas pedagógicas.

A consolidação das atividades ligadas ao uso da tecnologia no processo educacional traz perspectivas bastante positivas, pois evidenciam que uma situação adversa proporcionou a apropriação de algo que estava potencialmente disponível para uso, além de melhorias estruturais que se fizeram necessárias para aquele momento.

Novas estratégias como aulas colaborativas, aprendizado em nuvem, ensino híbrido, entre outras, sinalizam fatos que tornam mais dinâmico o processo de ensinar e aprender, ou seja, “o uso das tecnologias de informação e comunicação na elaboração de planos de aula e de estratégias de ensino podem proporcionar um ambiente melhor de aprendizagem, oferecendo mais fontes de pesquisas e formas diferenciadas da aplicação do conteúdo estudado”, como menciona Barros (2019, p. 3).

Na verdade, tudo que se derivou da pós-pandemia para o processo educacional foi e ainda é um desafio. Os registros mencionados neste trabalho como preponderantes objetivos de estudo que tratam da educação na pós-pandemia sinalizam receios e preocupações que aos poucos começam a se diluir sem, no entanto, resolverem problemas anteriormente existentes na educação e, como sinalizam Cavalcanti e Guerra (2022, p. 89):

Nada mais será como antes. Os paradigmas, as crenças, os dogmas, a Educação, a saúde pública, a economia, as relações de trabalho, as interações e as subjetividades próprias das relações pessoais, as políticas de Estado, bem como as consequências e os impactos impostos pelo isolamento social, foram a causa de um cruel choque de realidade, que expôs toda a fragilidade do ser humano e das instituições que se acreditavam inabaláveis (CAVALCANTI; GUERRA, 2022, p. 89).

Se, como visto acima, tudo mudou, a operacionalização da prática pedagógica, observada aqui como afetada nos estudos analisados pela preponderância dos temas ligados ao trabalho didático e a readaptação, ficou bastante impactada.

Assim, partindo do que foi evidenciado nos objetivos dos estudos orientadores para este trabalho, apurou-se que as perspectivas da educação para os tempos pós-pandemia aglutinam situações que já eram definidas como problemas antes daquele período e que se potencializaram ou, como mencionam Soares e Porto (2022, p. 10):

Essa nova realidade, pós-pandemia, instaurada na sociedade brasileira tornou-se um grande desafio para as escolas, que não estavam munidas de tecnologia suficiente para tornar todas as aulas presenciais em on-line; aos professores que não tiveram tempo de adaptação de suas práticas pedagógicas; aos alunos que se viram obrigados a prestar atenção em aulas remotas e desmotivadoras e, ainda, às famílias que perceberam a sua fragilidade socioeconômica quando não conseguiram oferecer aos seus filhos em seus lares as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) para a nova escola (SOARES; PORTO, 2022, p. 10).

As perspectivas são diversas, mas tangenciam problemas antes existentes e que se somaram as imprevisibilidades que nos cercam nos próximos anos, especificamente, no delineamento do processo educacional afetado e influenciado pelas ações vividas e executadas no período pandêmico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, sem exatidão, optou-se por realizar uma análise do que foi estudado sobre o que a pandemia afetou o processo educacional, tentando captar o que foi mais importante em cada artigo analisado para este trabalho, com objetivo de captar as perspectivas para o pós-pandemia.

O que mais foi preponderante está na relação entre o legado tecnológico, a atividade docente em suas diversas formas e o conjunto dos desafios a serem enfrentados por todos envolvidos no processo educacional. Tudo parece muito incerto e só um ciclo de médio ou longo prazo poderá sinalizar qual legado (positivo ou negativo) do período pós-pandemia.

O pós-pandemia é de superação, pois houve perdas em todos os setores, mas os atuais sinais percebidos dentro de tudo aqui estudado e apresentado indicam que alguns usos e algumas práticas tecnológicas chegaram para ficar e influenciarão diretamente na construção de uma nova atividade pedagógica em busca de solucionar problemas educacionais históricos e contribuindo para um melhor processo de ensino/aprendizagem.

Por fim, tenta-se aqui contribuir para que novos trabalhos sejam elaborados com este mesmo direcionamento ou, até mesmo, com mais especificidade, para que o processo educacional consiga aglutinar e absorver os ensinamentos decorrentes do período que a humanidade viveu com a pandemia de COVID-19.

REFERÊNCIAS

ALVES, E. J. Desenho didático de curso de formação continuada de professores durante o ensino remoto emergencial. **Revista Docência e Cibercultura**. Rio de Janeiro-RJ, v. 6, n. 5, p. 210-229. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/announcement/view/1523>. Acessado em: Abr. 2023.

BARROS, A. F. O uso das tecnologias na educação como ferramentas de aprendizado. **Revista Científica Semana Acadêmica**. Fortaleza-CE, n. 156. 2019. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/o-uso-das-tecnologias-na-educacao-como-ferramentas-de-aprendizado>. Acessado em: Jun. 2023.

CAVALCANTI, L. M. R.; GUERRA, M. G. G. V. Os desafios da universidade pública pós-pandemia da Covid-19: o caso brasileiro. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 114, p. 73-93, jan./mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362021002903113>. Acessado em: Jun. 2023.

GOMES, Y. L.; SAHEB, D. Os desafios da complexidade para a educação no pós-pandemia: uma reflexão a partir dos sete saberes de Edgar Morin. **Educação em Foco**, [S. l.], v. 25, n. 47, 2022. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/5734>. Acessado em: Maio. 2023.

MARTINS, R. X. A COVID e o fim da educação a distância. **EmRede - Revista de Educação a Distância**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 242-256, 2020. Disponível em: <https://www.aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/603>. Acessado em: Mar. 2023.

MATTOS, S. G. de; BALBINO, R.; KALINKE, M. A. Tecnologias digitais utilizadas durante a prática de docência online na pandemia da COVID-A9. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, [S. l.], v. 11, n. 24, p. 465-480, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/rpem/article/view/6711>. Acessado em: Mar. 2023.

MELO, L. N. S.; SOUZA, E. Q. Educação em tempos de pandemia: os impactos da emergência de um “novo normal”. **Revista Panorâmica online**, v. 35, 2022. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica>. Acessado em: Abr. 2023.

OVENS, A. P.; PHILPOT, R.; BENNETT, B. Aprendizagem virtual: um autoestudo sobre evoluções em práticas pedagógicas. **Movimento**, v. 28, p. e28021, jan./dez. 2022. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/122595>. Acessado em: Abr. 2023.

PASINI, C. G. D.; CARVALHO, E.; ALMEIDA, L. H. C. **A educação híbrida em tempos de pandemia: algumas considerações**. 2020. Disponível em: <https://www.oscovid19.cloud.uf-sm.br/textos-para-discussao/?page=3>. Acessado em: Mar. 2023.

SILVA, M. H. Desigualdade de acesso, trabalho docente e o futuro da educação pós-pandemia. **Ensaio Pedagógico**. Sorocaba-SP, vol. 5, n. 1, jan./abr. 2021, p. 1-6. Disponível em: <https://www.ensaiospedagogicos.ufscar.br>. Acessado em: Maio. 2023.

SOARES, M. O.; PORTO, A. P. T. Educação como reinvenção da vida pós-pandemia. **Revista Educação em Foco**. Juiz de Fora-MG, v. 27. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/38690/25688>. Acessado em: Jun. 2023.

VIEIRA, M. F.; SECO, C. A Educação no contexto da pandemia de COVID-19: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Brasileira de Informática na Educação – RBIE**, v. 28, p. 1013-1031, 2020. Disponível em: <http://br-ie.org/pub/index.php/rbie>. Acessado em: Abr. 2023.